

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЫКЛЮЧЕНИИ НАСОСА

доцент Нурматов.О.Ё., студент Обиджонова.Д.А.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179361

Аннотация: В статье в разделе гидравлических расчетов переходных процессов отметим, что в результате математического моделирования можно задавать параметры, соответствующие режимам работы насосных станций. Полученные результаты могут быть использованы для обоснования конструкции элементов дороги водопровода, а также в техникоэкономических расчетах, например, для обоснования параметров насосных станций на следующих этапах их проектирования и разработки. Кроме того, выявленные параметры являются предварительной информацией для исследования переходных процессов в электрической системе, в том числе гидроэлектростанций.

Ключевые слова: насосные станции, переходные процессы регулирование возбуждения, синхронные двигатели;

Пульсации давления на рабочих частотах насосных агрегатов, вибрации, переходные процессы (переключения, включения, отключения насосов), гидроудары, неизбежно возникающие при эксплуатации гидросистем, усиливают механизмы их деградации, многократно ускоряют скорость внутренних коррозионных процессов, способствуют накоплению усталостных характеристик материала в местах концентрации напряжений (сварные швы, задиры и т.п.) и являются основным фоном возникновения аварийных ситуаций. Более 70% всех аварий и инцидентов происходит по причине гидродинамических процессов [1].

Более того, в ряде случаев применяют специальные устройства, призванные защитить трубопровод от последствий гидравлического удара. Например, в нефтепроводе, на линиях всасывания перекачивающих станций устанавливают гасители гидравлического удара на случай, если станция внезапно отключится и давление перед ней начнет повышаться. Принцип действия гасителей гидравлического удара состоит в отводе части жидкости из трубопровода в специальный резервуар для снижения при его нарастании давления [2].

На переходные процессы оказывают влияние большое количество факторов, например, наличие в трубах растворенного в жидкости воздуха, деформационная податливость стенок труб и другие явления. В частности, было установлено, что на характер нестационарных процессов в трубопроводных системах кардинальное влияние оказывают кавитационные разрывы сплошности жидкости, которые могут возникать в любой точке системы при падении

давления ниже величины давления насыщенных паров жидкости. В последнее время в связи с частыми отключениями электроэнергии участились случаи возникновения гидроударов, поэтому более острой становится потребность в защите от них.

Определение характера переходного процесса и значений параметров режима можно проводить на основе уравнений:

- для напора:

$$y(x, t) = A \left(\frac{x}{L} - 1 \right) + \frac{2Ag}{\pi} \exp(-mt) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\cos q_n t + \frac{m}{q_n} \sin q_n t \right) \sin \frac{n\pi}{L} x \quad (1)$$

- для изменения скорости жидкости:

$$v(x, t) = \left[\frac{Ag}{2mL} (\exp(-2mt) - 1) \right] + \frac{2Ag}{L} \exp(-mt) \sum_{n=1}^{\infty} \sin q_n t \cos \frac{n\pi}{L} x \quad (2)$$

где $y = H/H_0$ – приведенный напор, v – скорость потока в трубопроводе, x – координата, отсчитываемая вдоль оси трубы, g – ускорение силы тяжести, H, H_0 – действующий напор установки и напор в исходном режиме, t – время, $m = \lambda v_{cp}/2d$, v_{cp} – осредненная скорость движения жидкости, примерно принимаемое равным исходному ($v_{cp} = v_0$), λ – коэффициент сопротивления трения, определяемый по формуле Блазиуса $\lambda = \frac{1}{\sqrt[4]{100 Re}}$, Re – число Рейнольдса, d –

диаметр трубопровода, L – длина трубопровода, $q_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 - m^2}$, $A = H_p + h_p$ – падение напора у задвижки при быстром ее закрытии, H_p – рабочий напор у задвижки, h_p – давление равное атмосферному.

Рассмотрим возможность появления гидравлического удара в насосных станциях орошения Узбекистана, в которых, как правило, установлены длинные трубопроводы. В частности, изучим этот вопрос на примере насосной станции[1].

Пусть на станции орошения установлены 8 агрегатов мощностью 10500 кВт каждый, с подачей расхода $10 \text{ м}^3/\text{с}$, напором $H_0 = 40 \text{ м}$., диаметром напорного трубопровода $3,96 \text{ м}$., длиной $L = 1100 \text{ м}$., и скоростью подачи $v_0 = 1.8 \text{ м/с}$. Можно определить возможность появления удара, его параметры и характер переходного процесса при ударе, в различных участках трубопровода. Задачу решим на основе программного комплекса MATLAB и формул (1-2) при $n=3$. Результаты расчета приведены на рис. 1 и 2.

Рис.1. Переходной характеристикой изменения напора и скорости в результате гидравлического удара

Завершая раздел о гидравлических расчетах переходных процессов отметим, что в результате математического моделирования удастся установить параметры, соответствующие режимам работы насосных станций. Получаемые результаты могут быть использованы для обоснования конструкций элементов водопроводящего тракта, а также в технико-экономических расчетах, например, при обосновании параметров насосных станций на последующих стадиях их проектирования и развития.

Кроме того, выявленные параметры являются исходной информацией для исследования переходных процессов в электрической системе, содержащих гидроэнергетические установки.

Список литературы

1. Аллаев К.Р., Хохлов В.А., Ситдииков Р.А., Переходные процессы насосных станций /Под ред. проф. М.М. Мухаммадиев. - «Фан ва технология». –Т. 2012, 226 с.
2. Аллаев К.Р., Хохлов В.А. Управление энергогидравлическими режимами крупных насосных станций // Вестник ТДТУ, 2005, № 3. С. 64-70.
3. Аллаев К.Р., Хохлов А.В., Хохлов В.А. Разработка нормативов энергопотребления и энергосберегающих технологий насосов и насосных станций // Сборник научных статей «Актуальные проблемы обеспечения интеграции науки, образования и производства», Ташкент, 2008, С. 459-463.
4. Аллаев К.Р., Хохлов А.В., Хохлов В.А. Теоретические основы исследования электро- и гидромеханических переходных процессов в электрических системах, содержащих насосные станции // Проблемы энерго- и ресурсосбережения, 2007, №2, С. 10-16.
5. Нурматов О.Ё. Анализ режимов работы синхронных двигателей насосных станций как регуляторов нагрузки электрической системы // Проблемы энерго- и ресурсосбережения, 2018, №4, С. 116-121.